

OJOS QUE NO VEN, MENTE QUE NO SIENTE: APRENDIENDO DEL SÍNDROME DE ANTON-BABINSKI

H. J. Aguado Solana · P. Díaz Pérez

Hospital Universitario de Cabueñes · Cardiología / Urgencias

ORCID: 0009-0007-5971-3610 (H. J. Aguado Solana)

OBJETIVO

Presentar el síndrome de Anton-Babinski a partir de un caso clínico observado durante la guardia en el servicio de Urgencias, contribuyendo a la literatura médica mediante la descripción de un cuadro poco habitual pero de alto interés clínico, con énfasis en sus características clínicas, hallazgos diagnósticos y manejo inicial.

MATERIAL Y MÉTODOS

Revisión narrativa de la literatura científica disponible con el objetivo de contextualizar el caso y analizar las características clínicas, etiología y manejo de esta entidad poco frecuente. Se revisó el caso clínico teniendo en cuenta historia clínica, anamnesis, exploración física y neurológica seriada, así como las pruebas complementarias realizadas, incluyendo la tomografía computarizada craneal.

RESULTADOS

La revisión del caso clínico y de la literatura evidencia que el síndrome de Anton-Babinski es una entidad neuropsiquiátrica poco frecuente, caracterizada por la asociación de ceguera cortical bilateral y anosognosia visual.

Los hallazgos clínicos más consistentes incluyen pérdida de percepción luminosa, ausencia de reflejo de amenaza, preservación de los reflejos pupilares, fondo de ojo normal y movimientos oculares intactos, en ausencia de deterioro cognitivo significativo. De forma característica, los pacientes presentan confabulación visual, generando respuestas ante estímulos que en realidad no perciben.

La mayoría de los casos descritos se asocian a lesiones bilaterales de los lóbulos occipitales, siendo las causas más frecuentes los eventos isquémicos y hemorrágicos que afectan a la corteza visual primaria (área 17 de Brodmann) y áreas visuales asociativas (áreas 18 y 19).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El síndrome de Anton-Babinski constituye una entidad de gran interés clínico por su baja frecuencia y la complejidad de su reconocimiento. La ausencia de conciencia del déficit visual representa un reto diagnóstico y terapéutico, especialmente en Urgencias, donde puede pasar desapercibido si no se realiza una exploración neurológica dirigida. Esta anosognosia condiciona además una baja adherencia a las estrategias terapéuticas. No existe un tratamiento específico, por lo que el manejo se basa en medidas de soporte, rehabilitación sensorial y adaptación del entorno, siendo fundamental un abordaje multidisciplinar. El reconocimiento precoz resulta clave para un adecuado manejo y planificación de cuidados.